

TURISTLAR VA TURISTIK TASHKILOTLARNI SUG`URTALASHNING CHET EL
TAJRIBALARI

Qarshiboyev Bunyodbek Islom o'g'li

Jizzax viloyati Yuridik texnikumi o'quvchisi.

bunyodbekqarshiboyev98@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11126727>

Annotsiya. Ushbu tezisda turizm sohasida sug`urta tushunchasi, turistlarni va turistik tashkilotlarni sug`urtalashning amaliy va iqtisodiy ahamiyati, turistlarni su`g`urtalashda chet el tajribalari bilan tanishish kabilarga to`xtalib o`tilgan.

Kalit so`zlar: turistik sug`urtalash, turistlar va sug`urta, sug`urta himoyasi, sug`urta manfaatdorligi, sug`urta javobgarligi.

FOREIGN EXPERIENCES OF INSURING TOURISTS AND TOURIST
ORGANIZATIONS

Abstract. In this thesis, the concept of insurance in the field of tourism, the practical and economic importance of insuring tourists and tourist organizations, familiarization with foreign experiences in insuring tourists are discussed.

Key words: tourist insurance, tourists and insurance, insurance protection, insurance benefits, insurance liability.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СТРАХОВАНИЯ ТУРИСТОВ И ТУРИСТИЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Аннотация. В данной дипломной работе затронуты понятие страхования в сфере туризма, практическое и экономическое значение страхования туристов и туристских организаций, ознакомление с зарубежным опытом страхования туристов и т.д.

Ключевые слова: туристское страхование, туристы и страхование, страховая защита, страховые выплаты, страховая ответственность.

Respublikamizda turistlarni shaxsiy sug`urta qilish - sug`urta qilishning maxsus ko`rinishi bo`lib, turistlarning mulkiy manfaatini u turistik safarda, sayohatda bo`lganda himoya qiladi.

Umuman olganda turistlarni shaxsiy sug`urta qilish, sug`urtalashning xavfli bir turi bo`lib, uning asosiy xususiyati (ahamiyati) qisqa muddatliligi shuningdek sug`urta holatida sodir bo`lishi mumkin bo`lgan katta darajadagi zararlardadir. Asosan turistlarni shaxsiy sug`urta qilish hodisalariga baxtsiz voqealardan sug`urtalash, kasalliklardan sug`urtalash, o`lim yoki qurbon bo`lish hodisalari kiradi.

Afsuski, bizning ko'pgina fuqarolarimiz "Agar bunday bo'lsachi-yoki unday bo'lsachi" degan fikr bilan bo'lib, ya'ni ishonib-ishonmay ko'ngli sug'urta qilish xizmatlaridan to'lmaganligi sababli, turistik safarlarga chiqayotgan paytida oldindan o'zini sug'urtalash hayoliga ham kelmaydi. Agarda Germaniya, Fransiya, Amerika va boshqa davlatga safarga chiqish oldidan bu borada so'raladigan bo'lsa, u allaqachon sug'urta muassasasiga murojaat qilib, bunga erishganini bilib olish mumkin. Shaxsiy sug'urta qilish turizmida alohida o'rin tutadi, garchi sug'urta qilish holatning turlari juda kengdir.

Masalan, Fransiyaning Shimolida qor chang'isi dam olish maskanidagi "Inko" sug'urta kompaniyasi tajribasini olsak. Turistlarning son suyagi sinishi natijasida uni murakkab holatda tog'dan shifoxonaga tashishi, maxsus operatsiya, operatsiyadan so'ng sog'ligini tiklash jarayoni, aeroportga eltib qo'yish, so'ngra esa maxsus transportda maxsus nazorat ostida uyiga eltib qo'yish jarayonlariga 17000 dollardan ziyod mablag' sarf bo'lgan.

Agar sug'urta kompaniyalari bo'lmaganda edi, aziyat chekkan turist iqtisodiy jihatdan, moliyaviy jihatdan tanazzulga yuz tutgan bo'lar edi. Unga bo'lsa bu faqatgina 15 dollarga tushdi, chunki tog' echkisi havaskori 2 hafta safarini sug'urta qilgan edi. (Barcha sarf-xarajatlarni sug'urta kompaniyasi to'lab bergan). Bunga o'xshagan misollarni ko'plab keltirish mumkin masalan;

Rossiyada turistlarning turistik sayohatlarga chiqish salmog'i tobora ortib bormoqda. Har bir turist turistik sayohatni niyat qilgan bo'lsa avvalo nimani bilish kerak degan savol tuq'iladi.

Har bir sayohatga chiqqan turist avvalom bor sug'urtaning nima ekanligini yaxshi o'rganib olishi kerak. Bundan tashqari sug'urtani foydasiz tovar sifatida qabul qilmasligi kerak. Hozirgi vaqtda Respublikamizda 60 dan ortiq sug'urta kompaniyalari faoliyat ko'rsatayotganligi hammamizga ma'lum.

Moskvada 150 dan ortiq sug'urta kompaniyalari faoliyat ko'rsatadi, Sankt-Peterburgda 15 dan ortiq sug'urta kompaniyalari xorijga chiquvchi turistlarga o'z xizmatlarini taklif qilmoqdalar.

Sug'urta badali (sug'urta to'lovi) ko'rsatiladigan xizmatning murakkabligiga, turiga, turist o'zi uchun xohlagan sug'urta qoplaminig miqdoriga, turist yo'l olgan mamlakat holatiga bog'liqdir. Vaholanki, ko'plab sug'urta kompaniyalar o'z faoliyatini faqatgina tibbiy sug'urta orqali emas, balki faoliyat diapazonini kengaytirgan holda quyidagi xizmatlar orqali ham amalga oshirmoqda:

- texnik xizmat: avtoturistning zarar ko'rgan avtomobilini remont qilish yoki qo'riqlash;
- fuqorolar ishlari bo'yicha;

- yuridik qo'llab-quvvatlash va himoya qilish, chunki Yevropaliklarga ma'lum va tushunarli bo'lmagan qonunlar, an'analar va urf-odatlar bo'lgan bir qator arab mamlakatlarida kutilmagan holat bo'lishi mumkin.

- turistlarning bagajlarini (yuklarini) sug'urta qilish:

- mehmonxonalardagi o'g'irlatish, yo'qotib qo'yish hollarida, aviakompaniya xizmatidan foydalanganda va boshqalar.

Sug'urta qiluvchining 2 xil faoliyat olib borish tizimi bo'lib:

1. Sug'urta qilingan shaxs o'zining yashash joyiga qaytib kelgandan so'ng xarajatlarni to'lash (maxsus xujjatlar taqdim etish sharti bilan)

2. Sug'urta qilingan shaxsga ma'lum muassasada xizmatlarni bepul qilishni ta'minlash.

Sug'urta to'lovchi hozirda ba'zi vaqtlarda sarf miqdorini dori-darmonlar orqali qoplamoqda. Hozirda hech bir sug'urta kompaniyasi o'z kuchi bilan fuqarolariga chet elda xizmat ko'rsata olmaydilar. Shuning uchun sug'urta kompaniyalari bu xizmatlarini ta'minlay oladigan chet el kompaniyalari bilan birgalikda ishlash majburiyati tug'ildi.

Bu chet ellik sheriklar: sug'urta qiluvchi, xizmat ko'rsatuvchi-sug'urtachi, xizmat ko'rsatuvchi, sug'urtachi yangidan sug'urta qiluvchi sifatida o'zlarini tanitadilar yoki namoyon bo'ladilar. Bu kelishuvning asosiy sharti: bunday sharoitda javobgarlikni ularga topshirib sug'urta mukofoti miqdoridagi mablag'ni o'tkazib berish (tajriba ko'rsatishicha bu miqdor 65-95 % atrofida).

Sug'urta qilingan turist chet elga jo'nash davomida bexosdan og'rib qolganda, jismoniy shikastlanganda odatda ko'ngilli xizmat ko'rsatiladi. Biroq agarda biror kishi ma'lum muddatga (2-3 oydan ko'proqqa chegaradan tashqariga chiqadigan bo'lsa, uning o'zi yoki oilasi tushib qolishi mumkin bo'lgan noqulay holatni to'g'ri baholay olib, u paytda qo'shimcha yordam berishni tashkillashtirish zarur.

Chet elda chet el fuqarolari uchun ko'rsatiladigan tibbiy xizmat - to'lovli va qimmatdir. Oddiy misol, chet el sug'urta kompaniyalarida ko'richakni olib tashlash uchun qilinadigan operatsiyani olsak, to'rt kun kasalxonada bo'lish, zarur tashxizlar va tekshirishlar uchun eng kami 15000 dollar sarflanadi, agar turistning rejadan tashqari xarajatlari hisobga olinsa: (mehmonxonada turishi, oziq-ovqat, transport va boshqa xarajat) bu summa turistik guruhning 1 haftalik xizmatiga yaqinlashib qoladi.

Bizning fuqarolarimizda esa kolliziya (collisio) holatida zarur bo'lgan asbob-uskunalar yo'q. Masalan; Rossiya sug'urta bozorlarida hozir ish juda faol ketmoqda, turistlarni sug'urta

qilishga talab juda katta, hatto oxirgi vaqtda bozorning bu sektorida ba'zi o'ziga xos raqobatlar ham vujudga kelmoqda.

Turist sug'urta muassasasining bir mijozi sifatida tashkilotning zarur holatda yordam qanchalik tez va kerakli darajada bo'lishi bilan qiziqadi. Bu tashkilotning qaysi chet el sug'urta yoki xizmat tashkiloti bilan birga ishlayotgani ham muhim ahamiyatga ega. Javobgar sug'urta tashkilotlari, sotuvchi sug'urta muassasalari hozirgi vaqtda assistance yordamiga shoshadi va hokazo. Masalan; Rossiyada sug'urta kompaniyalari to'g'ridan-to'g'ri yoki vositachi orqali tibbiy yordam va boshqa xizmatlarga ixtisoslashgan firma bilan shartnoma tuzadi. Taklif qilingan xizmatlar jadvali juda keng, toki vizalarni tayyorlash va chiptalarni almashtirishgacha bo'lgan muammolarni hal qilishadi.

Masalan Shveysariyaning ELITA sug'urta kompaniyasi GSF "Stinvest" bilan hamkorlikda avtomobilchilar uchun maxsus xizmatlar taklif qilgan. Mashina urilganda, avtohalokatda, texnika uzoq masofani bosib o'ta olmaydigan holatda, firma yo'lovchilar va haydovchini o'z yurtiga qaytishini ta'minlaydi.

Keng qamrovli va anchadan beri ishlab kelayotgan (1959-yildan beri) fransuz kompaniyasi - assistance GESA (Groupe Europeen S.A) mijozni yuridik yordam va qarindoshlariga xabar berish bilan ta'minlaydi. GESA boshqa adresga ketib qolgan yukni qaytarishni ta'minlaydi yoki hujjatlarni yo'qotib qo'ysangiz yordam beradi, shu bilan birga sug'urta qilingan shaxsni bolalarini qaytarishni ta'minlaydi. (mabodo boshqaruvchi kerak bo'lib qolsa). Bu kompaniya muassasalari quyidagilarni taklif qiladi. "ROSNO" "Planeta fond", "Evropolis", "Medaso". GESA faol ravishda o'z xizmatlarini jahon bozorlarida yurgizib turibdi. Uning tarmoqlaridan foydalanish va tegishli polislarni sotish huquqiga ega bo'lishlari uchun sug'urtachilar "sug'urtalash jamiyati"ga murojaat qilishi kerak, u "GESA" ning Rossiyadagi vakilidir. Shuningdek, imtiyozli tarifli "minimal polis" larni o'z ichiga olgan turli spektrdagi bir nechta polis turlarini sotish ham ta'minlanadi.

Kelishuvga binoan sug'urta kompaniyalari hamkori bilan polis tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar hajmini ham belgilab oladi. Keltirilgan xizmatlarni bajarish mas'uliyati assistance kompaniya zimmasida yotadi va hamkor o'rtasidagi hisoblar avans yoki xizmat haqi "asos bo'yicha" kelishuv bo'yicha olib boriladi. Har bir assistance kompaniya, polis amal qiladigan mintaqalarda joylashgan navbatchi markaz va byurolardan tashkil topgan tarmoqqa ega

Sug'urtalash vaqti kelganda mijoz polis yoki identifikshezion kartochkada ko'rsatilgan biron bir navbatchi markaz telefon nomeriga qo'ng'iroq qilishi kerak.

Navbatchi markaz chaqiruvini mijoz uchun eng yaqin bo'lgan byuroga jo'natadi. U xizmatning bevosita tashkillatishi bilan shug'ullanadi va barcha xarajatlar qoplanishini

tasdiqlaydi. Amalda markazning qanchalik ko'p byurolari bo'lsa, mijoz uchun shuncha tez yordam beradi. Sug'urta kompaniyalari ichida (shu o'rinda o'z mijozlariga) xizmat ko'rsatuvchi barcha assistance kompaniyalar obro'li hisoblanadi. Ular Yevropani ham yetarli darajada qamrab olgan.

Agar turistlar Yevropadan tashqariga chiqmoqchi bo'lsa, sug'urta kompaniyasida uning xorijiy hamkori turist bormoqchi bo'lgan hududda qanchalik borligini aniqlashga harakat qiladi.

ASK "Iventa" ("Euenta") sifatli xizmatining kafolati bo'lib, xorijda Yevropadagi medasismont kompaniyalarning eng obro'lilaridan biri bo'lgan "Roland assistance" (Germaniya) hisoblanadi.

ASK "Ivento" polisi transnatsional, sug'urta kompaniyasi tomonidan "I-ES-Ji" (ESG) da 100 mlrd. dollardan ortiq kapital bilan ishonchli sug'urtalangan. ESG (European Specialitu Group Hedical Consortion) tarkibiga Mercantile va General, Bronto Union Re, Zurich Standia international, stockndm CUP Assurances va boshqalar kiradi.

Dunyoning 50 mamlakatida ESG Roiand assistance yordam markazi bilan bog'lanish uchun bepul telefonlar bor. Sug'urtalash holati duch kelganda xorij tilida gapiruvchi operatorga telefon qilindi deylik (telefonlar polisda ko'rsatilgan). Bunda mijoz kasallangan turistga davolanish, ko'rinish, tibbiy xizmat ko'rsatilishi, avtotransport evakuatsiyasi kabi xarajatlarga ketadigan moddiy hisobotlarda qatnashmaydi. Tibbiy xarajatning yana bir varianti bo'lib, g'arb kompaniyalari ulushi bo'lgan polislarni sotib olish kiradi.

Bunday polislarni Germaniya hududiga boruvchilar sotib olishlari ma'qulroq bo'lgan Germaniyaning "Kolonias" kompaniyasi bilan mas'uliyatni bo'lib oluvchi Moskvaning "Ruslan" kompaniyasi sotadi. Masalaga yaqindan yondashadigan bo'lsak chet el sug'urta kompaniyalarining barchasi bir-birlari bilan uzviy aloqada bo'lishadi. Bizning Respublikamizda ham turistlarni sug'urtalashda chet el turistik sug'urta kompaniyalari bilan aloqani mustahkamlashni joiz deb bilamiz. Hozirgi bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonida chet el tajribalaridan foydalanish turistlarimiz uchun ham sug'urta kompaniyalari uchun ham juda katta foyda keltiradi deb o'ylaymiz.

Xulosa shuki turistlarni shaxsiy sug'urta qilish, sug'urtalashning xavfli bir turi bo'lib, uning asosiy xususiyati (ahamiyati) qisqa muddatliligi shuningdek sug'urta holatida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan katta darajadagi zararlardadir. Asosan turistlarni shaxsiy sug'urta qilish hodisalariga baxtsiz voqealardan sug'urtalash, kasalliklardan sug'urtalash, o'lim yoki qurbon bo'lish hodisalari kiradi. Afsuski, bizning ko'pgina fuqarolarimiz "Agar bunday bo'lsachi-yoki unday bo'lsachi" degan fikr bilan bo'lib, ya'ni ishonib-ishonmay ko'ngli sug'urta qilish

xizmatlaridan to'lmaganligi sababli, turistik safarlarga chiqayotgan paytida oldindan o'zini sug'urtalash hayoliga ham kelmaydi.

Bizning respublikamizda ham turistlarni sug'urtalashda chet el turistik sug'urta kompaniyalari bilan aloqani mustahkamlashni joiz deb bilamiz. Hozirgi bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonida chet el tajribalaridan foydalanish turistlarimiz uchun ham sug'urta kompaniyalari uchun ham juda katta foyda keltiradi deb o'ylaymiz.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining "Turizm to'g'risidagi" qonuni. Xalq so'zi / 1999 yil 20 avgust.
2. Гуляев В.Г. Правовое регулирование туристской деятельности. - М.: Финансы и статистика. 2005. - 360-364 с.
3. Лифиц И. М. Стандартизация, метрология и сертификация: Учебник. – М.: Юрайт-Издат. 2006. – 36-39 с.
4. Боголюбов В.С. Экономика туризма. Учебное пособие. - М.: Академия. 2005. – 92-95 с
5. Гвозденко А.А. Страхование в туризме. Учебное пособие. - М.: Академия, 2005. -24-27 с
6. www.world-tourism.org – Всемирная туристская организация

MODERN SCIENCE
& RESEARCH